

REVISIÓN DE LITERATURA

Métodos de registro de contactos interoclusales estáticos y dinámicos en Rehabilitación Oral

Methods for recording interocclusal contacts static and dynamic in oral rehabilitation

Aaron Díaz-Ronquillo¹. Karen Torres-Chalén². Marcos Alejandro Díaz-Ronquillo³

¹ Especialista en Rehabilitación Oral, práctica privada, Guayaquil, Ecuador <https://orcid.org/0009-0005-6493-0703>

Correspondencia:

adiazronquillo@gmail.com

² Especialista en Rehabilitación Oral, práctica privada, Santiago, Chile <https://orcid.org/0009-0007-4048-9794>

Recibido: 12/06/2025

³ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-0649-7703>

Aceptado: 13/08/2025

Publicado: 18/08/2025

RESUMEN

Objetivos: Describir métodos de registro e interpretación de contactos interoclusales estáticos y dinámicos en rehabilitación oral. Describir los tipos de registros interoclusales en máxima intercuspidad. Describir los métodos de registros dinámicos para movimientos excéntricos. Analizar el conocimiento actual respecto de precisión de los métodos análogos y digitales. **Materiales y métodos:** Búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Scopus, EBSCO, Web of Science y Journal of Prosthetic Dentistry. Se seleccionaron estudios publicados entre 2013 y 2024. Se incluyó ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas disponibles en español o inglés. Se excluyeron opiniones de expertos y artículos sin texto completo disponible. Se evaluó la calidad metodológica con las herramientas CEBM y ROBINS. Se clasificaron los niveles de evidencia y se realizó un análisis narrativo de los hallazgos. **Resultados:** Métodos digitales, como el T-Scan, ofrecen mayor precisión y análisis dinámico detallado. La literatura científica otorga mayor precisión a los métodos digitales, como T-Scan y mayor detalle en el análisis y registro de relaciones dinámicas de la oclusión dentaria. Los registros análogos siguen siendo relevantes para tareas clínicas cotidianas. El 37.7% de los estudios se enfocaron en métodos digitales en máxima intercuspidad. Limitaciones de los métodos digitales incluyen costos y discrepancias con registros análogos intraorales. **Conclusiones:** Los métodos digitales, como T-Scan, están revolucionando el análisis oclusal, aunque los métodos análogos aún tienen un papel complementario. Se recomienda combinar ambos métodos según el caso clínico.

Palabras claves: Método de registro interoclusal. Contactos oclusales estáticos y dinámicos. Máxima intercuspidad. Registro oclusal análogo. Registro oclusal digital.

ABSTRACT

Objective: To describe methods for recording and interpreting static and dynamic interocclusal contacts in oral rehabilitation. To describe the types of interocclusal records in maximum intercuspation. To describe dynamic methods for eccentric movements. To evaluate the accuracy of analog and digital methods. **Materials and methods:** The bibliographic search included databases such as PubMed, Scopus, EBSCO, Web of Science and Journal of Prosthetic Dentistry. Studies published between 2013 and 2024 were selected. Randomized clinical trials and systematic reviews available in Spanish or English. Expert opinions and articles without full text available were excluded. Methodological quality was assessed with tools such as CEBM and ROBINS. Levels of evidence were classified, and a narrative analysis of the findings was performed. **Results:** Digital methods, such as T-Scan, offer greater accuracy and detailed dynamic analysis. Analogue approaches remain relevant for basic clinical tasks. 37.7% of the studies focused on digital methods in maximum intercuspation. Limitations of digital methods include costs and discrepancies with intraoral analogue records. **Conclusions:** Digital methods, led by T-Scan, are revolutionizing occlusal analysis, although analogue methods still have a complementary role. It is recommended to combine both approaches depending on the clinical case.

Keywords: Interocclusal registration method. Static and dynamic occlusal contacts. Maximum intercuspation. Analogue occlusal registration. Digital occlusal registration.

INTRODUCCIÓN

La oclusión dental es un tema que ha sido ampliamente investigado a lo largo del tiempo. Podríamos definirla comúnmente como la relación de los dientes cuando están en contacto. Varios autores ya han definido este concepto, *Angle (1)* refiere que en una oclusión normal cada arco dental describe una curva y que los dientes están dispuestos de manera que haya mayor armonía con sus compañeros en el mismo arco, así como con aquellos en el contrario.

Ricketts (2) la define como el total de contacto dental o función mandibular de cualquier manera que incluye los maxilares en relación céntrica, la naturaleza de las trayectorias de movimiento y de los movimientos funcionales durante la masticación. *Andrews (3)* describió 6 claves para una oclusión normal al estudiar la posición de los dientes y su relación en las arcadas en personal con dentición naturalmente armoniosa. *Manns (4)* determinó que la posición en que se produce el mayor número de contactos interocclusales se denomina máxima intercuspación, y es la posición más usada en la práctica clínica al ser la más fácil de registrar e identificar cuando el paciente presenta estabilidad oclusal y un número de piezas dentarias suficientes.

Okeson (5) indica que la oclusión es la relación estática de los dientes y es básica para todos los aspectos de la odontología. Esta relación dentaria se da no solo cuando los dientes contactan en estática, sino también, en la dinámica de los movimientos mandibulares. Respecto a esto *Manns y Biotti (6)* mencionan que la oclusión o relación de contacto funcional entre las piezas dentarias superiores e inferiores, no debe ser analizada únicamente en posición intercuspal, sino que también en las posiciones excéntricas, es decir, fuera de la posición intercuspal.

Se indica también que en máxima intercuspación las piezas dentarias posteriores deben proveer un patrón oclusal en céntrica caracterizado por contactos

múltiples, bilaterales, simétricos y simultáneos al producirse el cierre oclusal mandibular, y que asimismo debe existir una mayor intensidad de contactos a nivel de las piezas posteriores y con menor intensidad en las piezas anteriores, pero que no signifique inoclusión de ellas (5).

Si bien, los contactos oclusales a lo largo del tiempo han tomado una gran relevancia para entender la estabilidad dentaria y mandibular, en la literatura no hay un consenso en cuanto a la cantidad ideal de contactos que debe haber en máxima intercuspación. Diferentes estudios indican que la cantidad varía de entre 11 a 64 contactos (7).

Existen diferentes métodos de medición de los contactos oclusales, pudiendo ser análogos o digitales, de uso intraoral o extraoral, y de carácter cualitativos o cuantitativo. Los cualitativos que sólo permiten determinar la localización del punto del contacto oclusal son el papel articular, aluminio articular, la seda, los registros oclusales con material de impresión y las ceras (8).

Para un examen que contenga una correcta precisión de la oclusión en el tratamiento prostodóntico, es de mucha importancia comprender los patrones de contacto con los dentario, propiedades de los materiales y métodos utilizados para el registro de los contactos dentales (9).

A pesar de la amplia investigación y de la variedad de métodos propuestos para registrar y analizar los contactos dentarios, persiste la problemática de la falta de consenso sobre la cantidad, distribución y calidad óptima de dichos contactos en máxima intercuspación y en posiciones excéntricas. Esta ausencia de criterios estandarizados genera dificultades en la práctica clínica, ya que la interpretación de los registros puede variar según el método utilizado, el material de registro o la experiencia del profesional. Como consecuencia, la

evaluación de la oclusión puede verse limitada por la subjetividad, lo que repercute en la toma de decisiones durante tratamientos de rehabilitación oral, ortodoncia o prostodoncia, comprometiendo en algunos casos la estabilidad funcional y la longevidad de los tratamientos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de investigación: Revisión bibliográfica de la literatura científica.

Palabras claves: Método de registro interoclusal. Contactos oclusales estático. Contactos oclusales dinámicos. Máxima intercuspidad. Registro oclusal análogo. Registro oclusal digital.

- Criterios de inclusión: Ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas y estudios publicados en inglés o español en los últimos 10 años. Criterios de exclusión: Opiniones de expertos, artículos sin acceso completo y estudios con bajo nivel de evidencia.
- Criterios de exclusión: Opiniones de expertos. Artículos sin texto completo disponible.

Estrategia de búsqueda: Se realizó una búsqueda bibliográfica de la literatura hasta el 25 de Julio del 2024 en las bases de dato electrónicas: Biblioteca Nacional de Base de Medicina (MEDLINE) vía Pubmed, EBSCO, Web of Science, Scopus, Journal of Prosthetic Dentistry de estudios publicados entre 2013 y 2024.

Términos booleanos: "AND" y "OR"

Selección de estudios: Para facilitar el análisis e interpretación de los datos se realizó una tabla personalizada en Microsoft® Excel. Se seleccionaron los estudios por título, año de publicación, resumen y lectura completa. Se consideraron estudios que evalúan múltiples materiales e instrumentos para el registro oclusal, incluyendo métodos análogos (papel articular, cera, silicona) y digitales (T-Scan, OccluSense). Se analizaron las ventajas y limitaciones de cada método en máxima intercuspidad y movimientos excéntricos.

Crítica a la literatura científica: Ambos revisores de forma independiente analizaron el nivel de evidencia,

el grado de recomendación, el riesgo de sesgo y la calidad de reporte de los estudios incluidos. La calidad metodológica de los estudios se evaluó utilizando herramientas como el Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) para clasificar niveles de evidencia y el instrumento ROBINS (Risk Of Bias In Non-Randomized Studies) para analizar el riesgo de sesgo en estudios no aleatorizados. En cuanto a la ética se reportó si cada artículo fue sometido a un comité para aprobar su desarrollo o en caso contrario si no pasó por el proceso.

Estadística utilizada

Para la presentación de los resultados no se utilizó métodos estadísticos avanzados como análisis inferenciales o estadística descriptiva. En cambio, se empleó una síntesis narrativa como principal enfoque para analizar y reportar los hallazgos sobre la precisión y aplicabilidad de métodos análogos y digitales.

REVISIÓN DE LITERATURA

Materiales y técnicas utilizadas en el pasado y en el presente.

Hay varios materiales que se han utilizado en el pasado y en el presente para detectar los puntos de contacto oclusales. Estos se han enumerado a continuación, independientemente del año de su uso y de su precisión, sensibilidad y capacidad de reproducción.

Películas de papel Mylar / Shimstock

Las películas metálicas de shimstock (Bausch Arti-Fol, Bausch arti- culating paper Inc, Nashua, NH, EE. UU.) están fabricadas de una película de poliéster metálico de 12 micras de espesor. Una combinación de revestimiento de color y película metálica ofrece una ventaja adicional de alta precisión de punto sobre las películas de shimstock convencionales. En un estudio se informó sobre la fiabilidad de los dentistas para evaluar los contactos oclusales en la posición intercuspal. Comparando un método de papel articulado con un método de papel Mylar y encontrando que este último era más confiable. (10)

Impresión de goma de poliéter

Durbin y Sadowsky en un artículo describieron un método de material de impresión de silicona para examinar los patrones de contacto oclusal antes y después del tratamiento de ortodoncia. Aunque este método tiene una buena precisión, no es práctico. (11)

Material de impresión de alginato

El número y la ubicación de las perforaciones se registraron como contactos dentales oclusales para cada sujeto. Las perforaciones observadas se analizaron de acuerdo con la frecuencia de los contactos oclusales. La mayoría de los sujetos tenían una distribución asimétrica en el número y la ubicación de los contactos oclusales (11).

Papel articulado

Los papeles articulados se utilizan para detectar puntos altos, el ancho, el grosor y el tipo de tinte del papel articulado lo ayudan a dejar una marca. La capa de color de muchos papeles articulados consiste en ceras, aceites y pigmentos, una mezcla hidrofóbica que repele la saliva. Los puntos altos se pueden detectar fácilmente como marcas oscuras y los contactos como marcas claras. Las desventajas de los papeles articulados han sido que pueden verse afectados por la saliva, son gruesos y tienen un material base relativamente inflexible; todos estos factores contribuyen a un mayor número de marcas de pseudocontacto. En la parte in vitro del estudio, se estableció un modelo de prueba (montado en un articulador y en una máquina de prueba universal) con el uso de moldes dentados maxilares y mandibulares.

Se utilizaron papeles articulados, láminas, tiras de seda y el sistema T-Scan para examinar la pérdida de sensibilidad de los materiales de grabación después de 3 trazos consecutivos. Las diferencias en los puntos de contacto del modelo de prueba determinadas por cada uno de los materiales de grabación se evaluaron tanto en el articulador como en una máquina de prueba universal. Los autores concluyeron que el uso múltiple de los materiales de grabación probados puede conducir a resultados de análisis oclusales inexactos. Se recomienda que los materiales de grabación se utilicen

solo una vez y que los dientes se sequen durante el análisis oclusal. (13)

Cinta de aluminio

Las láminas son los materiales indicadores más delgados. Su capacidad de marcado es menos evidente bajo presión reducida y en superficies brillantes, por lo que se debe aplicar una mayor presión para la aplicación de láminas. Los autores estudiaron los patrones de grabación de cuatro láminas, seis materiales de papel y cuatro cualidades de seda a diferentes presiones y morfologías de superficie. Llegaron a la conclusión de que las cintas son los materiales indicadores más delgados y son más precisos Lecturas que papel y seda. Sin embargo, bajo cargas más pequeñas, su capacidad de marcado es peor. Esto significa que se deben aplicar presiones más altas para el uso clínico de las láminas. Los inconvenientes de los papeles de marcado más intensamente y la seda son su mayor grosor y su material base menos flexible. Esto conduce a un mayor número de marcas de pseudo contacto (14)

Cera

Según los autores, los papeles articulados, en particular las tiras de plástico y las ceras, son los materiales más utilizados. Los contactos oclusales se pueden registrar colocando la cera en las superficies oclusales de los dientes posteriores maxilares y cerrándose del paciente en la máxima intercuspidación. Los registros oclusales de cera se examinaron frente a una pantalla de luz. Las desventajas son la inexactitud y los problemas de manipulación (15).

Aerosoles oclusales

Puede ser difícil marcar un contacto oclusal en las restauraciones de cerámica esmaltada. El papel articulado sin tratar no deja una marca, lo que requiere la necesidad de una técnica alternativa. Las cintas de tinta articuladas dejan marcas de manchas y lecturas inexactas. Los aerosoles articulados son una alternativa más fácil en estos casos. Son fáciles de administrar (Arti-Spray, Bausch articulating paper Inc, Nashua, NH, EE. UU.) y dejan una película delgada de color que se puede eliminar fácilmente con agua, sin dejar residuos.

Se aplican a una distancia de 3-5 cm sobre la superficie oclusal. Al probar la oclusión, todos los puntos de contacto serán inmediatamente visibles. Estos están disponibles en colores: rojo, azul, verde y blanco. (16)

Sonografía de oclusión

Detecta el contacto con los dientes por los sonidos generados durante el cierre de la boca. La relación entre los registros gráficos de los sonidos de oclusión y los tipos de contacto dental que los produjeron fue investigada por los autores filmando varios tipos de contactos oclusales con una cámara de prisma giratorio Fastax a aproximadamente 1.000 fotogramas por segundo, elafilamiento de los dientes entre sí se vio en los flims como vibraciones de baja amplitud y los impactos del diente como de alta amplitud. (17)

Películas sensibles a la presión

Este dispositivo registra la ubicación y la fuerza de los contactos oclusales con la película sensible a la fuerza. Los cuantitativos por su parte permiten determinar la localización y el número de los contactos oclusales, así como también la secuencia temporal y la densidad o intensidad de ellos, en este grupo tenemos el Sistema T-Scan y el OccluSense (16).

T-Scan

El instrumento T-Scan fue diseñado para examinar y registrar los contactos oclusales mediante el análisis informático de la información de una película sensible a la presión. El sistema T-Scan registra digitalmente tanto la ubicación como el tiempo de los contactos dentales. La información de contacto dental se presenta demostrando momentos de tiempo en el eje sagital y el eje transversal del plano oclusal. La resistencia eléctrica se desarrolla con la fuerza aplicada. Cuando el paciente ocluye en el sensor, las partículas se unen en la fuerza aplicada en las áreas, disminuyendo la resistencia eléctrica. El sistema T Scan demuestra suficiente sensibilidad y especificidad como herramienta de diagnóstico y fiabilidad en condiciones intraorales con presencia de saliva. Proporciona registro de información oclusal dinámica. (8).

La T-scan es aplicable para prótesis fijas, extraíbles e implantadas, aparatos de TMD y equilibrio oclusal directo e indirecto. También evalúa y gestiona la afracción, ayuda en el manejo periodontal, diferencia el diagnóstico del dolor dental asociado con la oclusión, la ortodoncia, la localización de los dientes dolorosos o los contactos oclusales prematuros después de múltiples restauraciones, etc. T-scan está disponible en varias versiones -T scan I, T scan II, T scan III, T scan IV, T scan V, y la última es VI. Los datos que se obtienen de T-scan se pueden analizar de tres maneras; 1. Muestra la duración y la magnitud relativa de todos los contactos dentales. 2. Identifica fuerzas de carga desproporcionadas y fuerzas de impacto transitorias que actúan sobre dientes específicos. 3. Identifica el contacto dental activo que se produce dentro del rango funcional del movimiento mandibular y la interacción entre las interferencias de trabajo y las que no funcionan. (18)

OccluSense®

Instrumento que sirve para registrar y visualizar los contactos oclusales y su fuerza masticatoria, sin embargo, no proporciona diagnósticos directos ni tratamiento específicos. Consta de un sensor que proporciona el registro digital al estar conectado con un dispositivo portátil al cual llegan los datos obtenidos durante la prueba de oclusión y luego se almacenan en el dispositivo. Mediante la aplicación OccluSense® para iPad se guardan los datos obtenidos y se muestran de forma gráfica en la pantalla del iPad. Este sistema no es apto para pacientes con maxilares edéntulos y pacientes con maxilar adulto incompleto.

A diferencia de los materiales tradicionales para la prueba de oclusión, como papeles y folios, este sistema presenta en el iPad una representación gráfica de los contactos oclusales. No solo muestra el estado final en las superficies dentales, sino también la progresión temporal desde el primer contacto hasta alcanzar la máxima intercuspidadación.

Esto facilita la visualización de cómo se distribuye la fuerza masticatoria a lo largo de toda la arcada dental. Además, el odontólogo puede comparar diferentes

registros manualmente, como los obtenidos antes y después del tratamiento dental, y almacenarlos en el iPad para fines de documentación, incluyendo el uso forense.

Con base en lo expuesto, resulta indispensable que los odontólogos comprendan los métodos actuales para registrar los contactos oclusales, así como su eficacia diagnóstica en la oclusión estática y dinámica en el ámbito de la Rehabilitación Oral.

RESULTADOS

Se identificaron 2,377 artículos, de los cuales se excluyeron 1,159 por duplicados. Posteriormente, 91 estudios fueron revisados según título y resumen, quedando 61 artículos finales que cumplieron los criterios de inclusión (Figura1).

Figura 1. Flujoograma de búsqueda y selección de artículos.

Los 61 artículos incluidos para su estudio se distribuyeron según el método de registro utilizado (Gráfico1), 7 estudios evaluaron el método de registro análogo en máxima intercuspidadación (Tabla 1), 23 estudios evaluaron el método de registro digital en máxima intercuspidadación (Tabla 2), 4 estudios

evaluaron el método de registro digital en máxima intercuspidadación y movimientos excursivos (Tabla 3), 23 estudios evaluaron los métodos de registro análogo y digital en máxima intercuspidadación (Tabla 4), 4 estudios evaluaron los métodos de registro análogo y digital en máxima intercuspidadación y en movimientos excursivos (Tabla 5).

Gráfico 1. Distribución en porcentajes de los métodos de registro de contactos interoclusales.

Tabla 1. Método de registro análogo evaluado en máxima intercuspidadación según autor y año.

Autor(es)	Año	Método de registro
Więckiewicz M et. al	2016	silicona
Krahenbuhl JT et. al	2016	polivinilsiloxano (PVS)
Mpungose SK et. al	2016	papel articular 200 µm
Tanoue N et. al	2018	papel articulado
Adhuwayhi S	2019	papel articular
Bozhkova TP	2020	cinta articular 12 µm y papel articular 200 µm
Schmid A et. al	2023	papel articular 8, 12 y 24 µm

Tabla 2. Método de registro digital evaluado en máxima intercuspidad según autor y año.

Autor(es)	Año	Método de registro
Da Silva Martins M et. al	2014	t scan
Solaberrieta et. al	2016	papel articular y scanner
Afrashtehfar et. al	2016	Análisis oclusal computarizado
Agbaje et. al	2017	T-Scan III
Kerstein R.B et. al	2017	T SCAN
Lee H et.al	2018	escáner intraoral Trios / Láminas sensibles a la presión
Botsford KP et al	2019	escaneo intraoral Carestream CS3600
Abdulateef et. al	2020	CEREC Omnicam (Dentsply Sirona)
Jeong et. al	2020	Accura / T-scan
Gade, JR et. al	2021	t scan
Sigvardsson J et. al	2021	Ortho 3D Models (O3DM)
Bozhkova T et. al	2021	T-Scan III / T-Scan Novus.
Halilli, R et.al	2022	T-Scan III 7.0
Bostancioğlu et. al	2022	T-Scan / CEREC Omnicam
Wang Q et. al	2022	escaneo de marcas de papel articuladas
Zhao Z et. al	2022	método de construcción de oclusión virtual modificado
Ding, Q. et. al	2022	Escaneo intraoral (3 Tríos)
Okamoto et. al	2023	escáner intraoral TRIOS 3
Wu, ML et.al	2023	T-SCAN III
Cao R et.al	2023	sistema T-scan / sistema Cerec Omnicam
Jauregi et. al	2024	T-Scan / OccluSense
Jauregi M et. al	2024	T-Scan / OccluSense
Wang Q et. al	2024	T-Scan

Tabla 3. Método de registro digital evaluado en máxima intercuspidadación y movimientos excursivos según autor y año.

Autor(es)	Año	Método de registro
Bathiya A et. al	2020	T-scan
Singh et. al	2023	T-scan III
Popa AD et.al	2024	T-Scan III / escáner intraoral Medit I600
Chowdhary et.al	2024	T-Scan

Tabla 4. Método de registro análogo y digital evaluado en máxima intercuspidadación según autor y año.

Autor(es)	Año	Método de registro
Abdou, J et. al	2015	Contacto oclusal de encerados analogico y digital
Augusti D et. al	2015	Papel articular de 40, 200, 24, 60 µm / T scan de 96 µm.
Majithia IP et. al	2015	T Scan III / Papel articular
Mitchem JA et. al	2017	Accufilm I / Accufilm II / Rudischhauser Thick / Rudischhauser Thi / Hanel Articulating Silk / T-Scan
Fraille C et. al	2018	Papel articulado de 8 µm / escáner intraoral (TRIOS Standard) / escáner extraoral (Zfx Evolución)
Piątek-Jakubek K et. al	2018	Papel articular / método MP-scan por fotografía / oclusograma de modelos virtuales
Sutter BA	2018	Papel articular 21µm / T Scan sensor 100µm
Chaitanya R et. al	2019	Papel articular 40µm / Tekscan
Seo JM et. al	2019	Papel articular 21µm / Trios 3 Color 3Shape
Días RAB et. al	2020	Papel de articular de 24 µm / sistema T-Scan
Bozhkova T et. al	2021	Evaluar los métodos de registro oclusales analogicos más utilizado en odontología comparado con métodos digitales
Li LL et. al	2021	Papel articulado de 8 µm y 100 µm / escáner intraoral
Buduru S et. al	2021	Papel de articular 200 y 40 micrómetros / T-Scan
Bozhkova T et. al	2021	Papel articular 100µ, papel articular 12µ y sistema T-Scan Novus con un espesor de sensor de 100µ.
Fraille C et. al	2022	Papel de articular de 8 µm / escáner extraoral (Zfx Evolution, Zimmer) / escáner intraoral (Trios Color POD, Phibo, 3Shape)
Kordaß B et. al	2023	Papel articular menor a 20 µm

Velásquez B et. al	2023	Evaluar la eficacia del análisis oclusal convencional por metodo analogico en contraste con el análisis oclusal por método digital en la dentición sana
Revilla-León M et. al	2023	Evalúa contacto oclusal de encerados análogos, digitales
Wiechers B et. al	2024	Papel de aluminio / lámina oclusal / registro de cera / registro de silicona / registro computarizado.
Esposito R et. al	2024	Papel articular 8 µm más fotografía / escáner intraoral CS 3600 Carestream.
Rovira-Lastra B et. al	2024	Silicona con Occlufast Rock / Occlufast CAD / oclusión virtual / papel articular / T-Scan III.
Kerstein RB et. al	2024	Papel articular 23 µm y 60 µm / T-Scan III
Cotruta AM et. al	2025	T- Scan II / papel de articular / vinil polisiloxano

Tabla 5. Método de registro análogo y digital evaluado en máxima intercuspidadación y en movimientos excursivos según autor y año.

Autor(es)	Año	Método de registro
Heuser F et. al	2020	escáner intraoral / T-Scan / papel articular
Qadeer S et. al	2021	Evalúa contacto oclusal de encerados análogos, digitales
Biad See A et. al	2023	papel articular 200 µm / cinta articular 12 µm / CEREC Omnicam; Dentsply Sirona
Zhao Z et. al	2023	papel articular / scanner 3shape.

En el Gráfico 2 muestra una distribución porcentual de diferentes métodos analógicos y digitales utilizados en máxima intercuspidadación y movimientos excursivos.

Gráfico 2. Gráfico de barras que ilustra la proporción de cada método de forma comparativa.

DISCUSIÓN

La distribución de los 61 artículos incluidos en el presente estudio refleja un mayor interés en estudios sobre registros digitales y análogos/digitales en comparación con los exclusivamente análogos. Esta investigación, basada en los métodos y las condiciones oclusales de registro, evidencia el creciente interés por integrar tecnologías digitales en la odontología, al tiempo que se mantienen enfoques análogos tradicionales para la comparación y validación de los contactos oclusales registrados.

Los resultados muestran que la mayoría de los estudios se enfocaron en la evaluación con métodos de registro digital en máxima intercuspidadación (23 estudios, Tabla 4), lo que sugiere una preferencia por este enfoque en la investigación científica actual. Esto puede atribuirse a la precisión y reproducibilidad que ofrecen las herramientas digitales, así como a su capacidad para integrar datos de manera eficiente y rápida en flujos de trabajo digitales, así como también en la planificación de tratamientos y diseño de prótesis dentro de la rehabilitación oral.

El escáner intraoral T scan proporciona un diagnóstico preciso de la fuerza oclusal y tiene la capacidad de medir la fuerza de mordida absoluta, así mismo el auto destaca que el grosor del sensor es de 100 micras y se comprime hasta 60 micras bajo fuerza de mordida, lo que podría interferir con la intercuspidadación dentaria. (19). Otros siete estudios de T scan destacan que el dispositivo digital presenta suficiente sensibilidad y especificidad como herramienta diagnóstica, mejora la precisión durante su uso en el registro de contactos oclusales. (20), (21), (22) (23), (24), (25). Otro estudio también demostró que el T scan presenta gran fiabilidad para medir el área oclusal de contacto y número de contacto oclusal en forma cuantitativa. (26). (Tabla 4). Otros dispositivos digitales, como el escáner intraoral Carestream CS3600, mostraron precisión en la ubicación y tamaño de los contactos oclusales, aunque carecieron de fiabilidad en la intensidad del contacto. (27).

Por otro lado, los estudios que evaluaron métodos análogos en máxima intercuspidadación (7 estudios, Tabla 3) representan una proporción menor, lo que podría indicar un desplazamiento gradual hacia las opciones digitales que están disponibles hoy en día. Sin embargo, estos métodos continúan siendo una referencia importante debido a su accesibilidad, simplicidad y menor dependencia de tecnología sofisticada.

Un estudio evaluó el registro oclusal de varias siliconas en donde destacaron entre las usadas en el estudio que las siliconas X-tra y Stonebite poseen alto módulo de

elasticidad y gran resistencia a la tracción, sin embargo las siliconas O-BITE, Occlufast Rock, Genie bite, Variotime bite poseen valores moderados de resistencia a la tracción y moderado módulo de elasticidad. Aunque el estudio presentaba diferencias significativas, se recomienda el uso de siliconas con mayor módulo de elasticidad y resistencia a la tracción para el registro oclusal. (28) (Tabla 3)

Asimismo, se destaca el hecho de que 23 estudios compararon directamente los métodos análogos y digitales en máxima intercuspidadación (Tabla 6). Este enfoque comparativo es esencial para validar la efectividad de las tecnologías emergentes frente a las prácticas tradicionales, y refleja la necesidad de establecer una base científica sólida para la adopción de nuevas herramientas. Piątek evaluó el número de contacto oclusal con papel articular con distintas micras de grosor y el análisis del oclusograma en modelos virtuales, destacó que para mayor precisión el papel articular de 30 a 50 micras tiene un correcto desempeño y para evaluación del número de contacto lo ideal sería un papel articular de 8 micras. (29)

En un estudio se destacó que los contactos oclusales escaneados digitalmente, no pueden predecir completamente los contactos registrados por el papel articular mediante el registro intraoral ya que produce falsos positivos, ya que demostró que los contactos virtuales no siempre coinciden con los contactos intraorales. (30)

Otro estudio que evaluó los contactos oclusales en máxima intercuspidadación con ambos dispositivos tanto analógico y digital, en sus resultados destaca que el encerado analógico se asoció con menor número de contacto oclusal por diente a diferencia del encerado digital en dientes posteriores, pero a diferencia del digital, el encerado analógico presenta un área de contacto mayor en dientes anteriores y posteriores que en el encerado digital. En términos de precisión ambos mostraron discrepancias, sin embargo, la magnitud de discrepancia fue mayor en el encerado digital. (31)

En otros estudios evaluaron según su localización los contactos A, B, C en molares y premolares maxilares y

mandibulares, según el estudio el primer molar y segundo molar superior la distribución de contactos A, B, C, fue más frecuente con 20.4 %, para el primer molar y 15,3 % para el segundo molar superior. En premolares superiores es más frecuente los contactos B, C. En premolares mandibulares es más frecuente los contactos A, B y en molares inferiores con frecuencia A, B, C. (32).

Se evaluó la EMG en máxima intercuspidación con papeles de 40, 200, 24, 60 y T scan 96, siendo el único estudio dentro de la búsqueda que evaluó la actividad EMG y si cada dispositivo podría afectar la actividad neuromuscular. De acuerdo a la investigación el papel de 200 micras y el T scan de 96 micras, influyen en la actividad EMG en músculos masticadores, por otro lado el papel de 24 micras y seda de 60 micras, no mostraron deficiencia en los parámetros de actividad EMG de los músculos masticatorios. (33)

En cuanto a los movimientos excursivos, los métodos digitales demostraron una mayor representación (4 estudios, Tabla 5), probablemente debido a su capacidad para capturar dinámicas oclusales complejas con mayor detalle. Sin embargo, sólo 4 estudios combinaron tanto los métodos análogos como los digitales en máxima intercuspidación y movimientos excursivos (Tabla 7), lo que sugiere una oportunidad para futuras investigaciones que exploren de manera integral ambos enfoques en escenarios más dinámicos.

Esta distribución evidencia una evolución en las metodologías de registro oclusal y pone de manifiesto la importancia de las herramientas digitales en la odontología actual. Sin embargo, la coexistencia de métodos análogos y digitales en la literatura indica que ambos tienen roles complementarios en la práctica clínica y que su elección depende de factores como disponibilidad tecnológica, experiencia del profesional y las necesidades específicas de cada caso.

Con toda la información obtenida tras el análisis realizado de los estudios tenemos un resumen de las

principales conclusiones (Tabla 9, 10 11 y 12). Los mejores métodos de registro son:

- T-Scan: Mencionado repetidamente como el sistema más confiable para medir fuerzas oclusales relativas, ubicaciones precisas de contacto y análisis dinámico. Su capacidad objetiva lo posiciona como el estándar preferido para análisis avanzado.
- Silicona convencional: Reconocida por su alta precisión en registros estáticos en comparación con otros métodos.

Mientras que los peores métodos de registro, según los artículos analizados son:

- Interpretación subjetiva de marcas de papel articular: Considerada poco precisa y confiable, con un alto grado de subjetividad.
- OccluSense: Menos preciso que T-Scan, aunque podría ser aceptable en términos de costo-beneficio.

Como podemos ver existen varios materiales disponibles para el registro de los contactos oclusales, como materiales cualitativos como papel articulado, cera o materiales de impresión, cintas, láminas, sedas, laca, aerosoles que son económicos y fácilmente disponibles. Además, los materiales cuantitativos como la ecografía oclusal, las películas sensibles a la presión, T scan, occlusense y la tecnología virtual que requieren un ajuste mínimo se pueden utilizar para reducir el tiempo requerido. El material cuantitativo aumenta la confianza del paciente en el dentista y su equipo. Sin embargo, todo material tiene limitaciones; por lo tanto, la decisión de usar cualquiera de estos materiales dependerá de la elección y las habilidades del médico, la situación clínica, la economía y la comodidad del paciente.

Aunque los métodos convencionales (papel articulado, cera, etc.) son suficientes en muchas tareas clínicas, carecen de precisión para medir fuerzas y dependen de la interpretación subjetiva. El grosor de los materiales influye en los registros; indicadores más delgados (como papel articulado de 8 µm) son más precisos para detectar contactos oclusales (34). Los métodos digitales, como T-Scan, ofrecen mayor contenido de

información y reducen el tiempo de consulta necesario para ajustes oclusales.

El análisis de los 61 artículos incluidos en este estudio resalta una tendencia significativa hacia la adopción de tecnologías digitales en el registro oclusal, con énfasis en su aplicación en máxima intercuspidación. La predominancia de los métodos digitales en la literatura refleja su creciente preferencia debido a la precisión, reproducibilidad y facilidad de integración en flujos de trabajo clínicos modernos, especialmente en la planificación de tratamientos y rehabilitación oral. Los métodos digitales han demostrado ventajas en la medición de contactos oclusales dinámicos y la fuerza masticatoria, como se observa en dispositivos como el T-Scan, aunque se evidenciaron limitaciones como el grosor del sensor y la falta de correlación precisa con los registros intraorales. Sin embargo, los métodos análogos permanecen como una referencia importante por su simplicidad, accesibilidad y utilidad en contextos donde la tecnología actual no está disponible. Los métodos análogos, como el uso de papeles articulares y siliconas de alta resistencia, mantienen un desempeño confiable en registros estáticos, destacando la importancia de elegir los materiales según las necesidades específicas del caso clínico.

CONCLUSIONES

Finalmente, los métodos digitales modernos como T-Scan representan una herramienta avanzada para el análisis oclusal, especialmente útil para casos complejos en rehabilitación oral. Sin embargo, su aplicación óptima depende de la combinación con técnicas tradicionales y la adaptación a las circunstancias clínicas individuales.

Aunque los métodos digitales parecen dominar el panorama investigativo, la variabilidad en los diseños de estudio, las poblaciones evaluadas y los sistemas utilizados subraya la necesidad de unificar criterios y desarrollar estándares globales que permitan comparaciones más consistentes entre los diferentes enfoques. Ningún método es completamente preciso para replicar contactos interoclusales, ya que incluso

los materiales más delgados interfieren con las fuerzas oclusales. Los registros interoclusales virtuales pueden ser clínicamente aceptables, pero muestran limitaciones, como sobreestimaciones en áreas anteriores.

La comparación entre ambos enfoques, realizada en múltiples estudios, subraya la necesidad de seguir evaluando sus fortalezas y limitaciones para establecer estándares que guíen su aplicación clínica dentro del ámbito de la rehabilitación oral.

En conclusión, la coexistencia de métodos análogos y digitales refleja la importancia de integrar ambos enfoques de manera complementaria para mejorar la precisión diagnóstica y la eficacia clínica en odontología, adaptándose a las demandas de la práctica moderna y las particularidades de cada paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Angle EH. Treatment of malocclusion of the teeth and fractures of the maxillae: Angle's system [Internet]. 2010. Available from: <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA88214964>
2. Ricketts RM. Occlusion—the medium of dentistry. *J Prosthet Dent.* 1969;21(1):39–60. doi:10.1016/0022-3913(69)90030-4
3. Andrews LF. The 6-elements Orthodontic Philosophy: treatment goals, classification, and rules for treating. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2015;148(6):883–7. doi:10.1016/j.ajodo.2015.09.011
4. Manns A, Díaz G. Sistema Estomatognático. Santiago de Chile: Sociedad Gráfica Almagro; 1988.
5. Okeson JP. Tratamiento de Oclusión y Afecciones Temporomandibulares. Elsevier España; 2003.
6. Manns AEM, Biotti JLB. Manual práctico de oclusión dentaria. Caracas, Venezuela: AMOLCA; 2006.
7. Sigvardsson J, Nilsson S, Ransjö M, Westerlund A. Digital Quantification of Occlusal Contacts: A Methodological study. *Int J Environ Res Public Health.* 2021;18(10):5297. doi:10.3390/ijerph18105297

8. Kerstein DRB. Handbook of Research on Computerized Occlusal Analysis Technology Applications in Dental Medicine. In: Advances in medical technologies and clinical practice book series [Internet]. 2015. doi:10.4018/978-1-4666-6587-3
9. Takai A, Nakano M, Bando E, Hewlett ER. Evaluation of three occlusal examination methods used to record tooth contacts in lateral excursive movements. *J Prosthet Dent.* 1993;70(6):500-5. [https://doi.org/10.1016/0022-3913\(93\)90262-m](https://doi.org/10.1016/0022-3913(93)90262-m)
10. Anderson GC, Schulte JK, Aepli DM. Reliability of the evaluation of occlusal contacts in the intercuspal position. *J Prosthet Dent.* 1993;70(4):320-3. [https://doi.org/10.1016/0022-3913\(93\)90215-a](https://doi.org/10.1016/0022-3913(93)90215-a)
11. Durbin DS, Sadowsky C. Changes in tooth contacts following orthodontic treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1986;90(5):375-82. [https://doi.org/10.1016/0889-5406\(86\)90003-x](https://doi.org/10.1016/0889-5406(86)90003-x)
12. Koriath TW. Number and location of occlusal contacts in intercuspal position. *J Prosthet Dent.* 1990;64(2):206-10. [https://doi.org/10.1016/0022-3913\(90\)90180-](https://doi.org/10.1016/0022-3913(90)90180-)
13. Saraçoğlu A, Ozpinar B. In vivo and in vitro evaluation of occlusal indicator sensitivity. *J Prosthet Dent.* 2002;88(5):522-6. <https://doi.org/10.1067/mpr.2002.129064>
14. Reiber T, Fuhr K, Hartmann H, Leicher D. Das Zeichnungs Verhalten von Okklusionindikatoren. I. Einfluss der Indikatorstärke, des Druckes und der Oberflächenmorphologie [Recording pattern of occlusal indicators. I. Influence of indicator thickness, pressure, and surface morphology]. *Dtsch Zahnarztl Z.* 1989;44(2):90-3.
15. Ehrlich J, Taicher S. Intercuspal contacts of the natural dentition in centric occlusion. *J Prosthet Dent.* 1981;45(4):419-21. [https://doi.org/10.1016/0022-3913\(81\)90104-9](https://doi.org/10.1016/0022-3913(81)90104-9)
16. Sharma A, Rahul GR, Poduval S, Shetty K, Gupta B, Rajora V. History of materials used for recording static and dynamic occlusal contact marks: a literature review. *J Clin Exp Dent.* 2013;5(1):e48-53. <https://doi.org/10.4317/jced.50680>
17. Watt DM. Recording the sounds of tooth contact: a diagnostic technique for evaluation of occlusal disturbances. *Int Dent J.* 1969;19(2):221-38.
18. Somkuwar K. A descriptive quantitative computerized occlusal analysis system: T-scan. *Int J Adv Res.* 2015;3(4):508-513.
19. Solaberrieta E, Arias A, Brizuela A, Garikano X, Pradies G. Determining the requirements, section quantity, and dimension of the virtual occlusal record. *J Prosthet Dent.* 2016;115(1):52-56. doi: 10.1016/J.PROSDENT.2015.06.013.
20. Bathiya A, Pisulkar SK. Digital occlusal analysis using T scan: Its role, mechanism, accuracy and application. *Med Sci.* 2020;24(105):2826-34.
21. da Silva Martins MJ, Caramelo FJ, Ramalho da Fonseca JA, Gomes Nicolau PM. In vitro study on the sensibility and reproducibility of the new T-Scan®III HD system. *Rev Port Estomatol Med Dent Cir Maxilofac.* 2014;55(1):14-22. doi: 10.1016/J.RPEMD.2014.01.001.
22. Fraile C, Ferreiroa A, Solaberrieta E, Pradies G. Intraoral versus extraoral digital occlusal records: a pilot study. *Int J Comput Dent.* 2018;21(4):329-333. PMID: 30539175.
23. Cao R, Xu H, Lin J, Liu W. Evaluation of the accuracy of the T-scan system and Cerec Omnicam system used in occlusal contact assessment. *Heliyon.* 2023;9(2):e13476. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e13476.
24. Kerstein RB, Anselmi R. T-scan 8 recording dynamics, system features, and clinician user skills. In: *Medical Imaging: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications.* Hershey: IGI Global; 2016. p. 1771-1829. doi: 10.4018/978-1-5225-0571-6.CH074.
25. Bozhkova T, Musurlieva N, Slavchev D, Dimitrova M, Rimalovska S. Occlusal Indicators Used in Dental Practice: A Survey Study. *Biomed Res Int.* 2021;2021:2177385. doi: 10.1155/2021/2177385.
26. Wang Q, Zhao Z, Zhou M, Zheng X, An N, Niu L, Tay FR, Ma C, Wang F. In vivo evaluation of the reliability and validity of three digital occlusion analysis methods. *J Dent.* 2022;127:104355. doi: 10.1016/J.JDENT.2022.104355.
27. Botsford KP, Frazier MC, Ghoneima AAM, Utreja A, Bhamidipalli SS, Stewart KT. Precision of the virtual occlusal record. *Angle Orthod.* 2019;89(5):751. doi: 10.2319/092018-684.1.
28. Wieckiewicz M, Grychowska N, Zietek M, Wieckiewicz W. Evaluation of the elastic properties of thirteen silicone interocclusal recording materials.

Biomed Res Int. 2016;2016:7456046. doi:
10.1155/2016/7456046.

29. Piątek-Jakubek K, Motyl S, Williams S, Loster BW. Evaluation of the number of occlusal contacts recorded by two-dimensional and three-dimensional methods. J Stomatol. 2018;71(1):42-58. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.5729>

30. Li L, Chen H, Wang Y, Sun Y. Construction of virtual intercuspal occlusion: Considering tooth displacement. J Oral Rehabil. 2021;48(6):701-710. doi: 10.1111/JOOR.13153.

31. Abduo J, Bennamoun M, Tennant M, McGeachie J. Effect of prosthodontic planning on intercuspal occlusal contacts: Comparison of digital and conventional planning. Comput Biol Med. 2015;60:143-50. <https://doi.org/10.1016/J.COMPBIOMED.2015.03.007>

32. Kordaß B, Behrendt C, Amlang A, Hugger S, Hugger A, Ruge S, et al. Distribution patterns of occlusal contact areas on natural posterior teeth – Evaluations of a cross-sectional population-based study with the Greifswald Digital Analyzing System (GEDAS). Ann Anat. 2023;250:152112. <https://doi.org/10.1016/J.AANAT.2023.152112>

33. Augusti D, Augusti G, Re D, Dellavia C, Gianni AB. Effect of different dental articulating papers on SEMG activity during maximum clenching. J Electromyogr Kinesiol. 2015;25(4):612-618. doi: 10.1016/J.JELEKIN.2015.04.006.

34. Fraile C, Ferreiroa A, Romeo M, Alonso R, Pradies G. Clinical study comparing the accuracy of interocclusal records, digitally obtained by three different devices. Clin Oral Investig. 2022;26(2):1957-1962. doi: 10.1007/s00784-021-04174-2.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo